

**ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИ НАЗОРАТИДА ТУРУВЧИ ШАХСЛАРНИНГ
ҒАЙРИИЖТИМОЙ ХУЛҚ-АТВОРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА
ЎРНАТИЛГАН ЧЕКЛОВЛАРГА РИОЯ ЭТИЛИШНИ ТЕКШИРИШ,
ШУНИНГДЕК УЛАР ТОМОНИДАН ҚАЙТА ЖИНОЯТ СОДИР
ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ**

Садуллоев Ибрат Хайруллаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20305735>

АНОТАЦИЯ. Ушбу мақолада сўнги йилларда республикада суд-хуқуқ соҳасида суд томонидан тайинланган озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар ва ҳуқуқий таъсир чорасини ижро этилиш тизимини такомиллаштириш борасида амалга оширилаётган ишлар, пробация хизмати назоратида турувчи шахсларнинг ғайри-ижтимоий хулқ атворини назорат қилишда, суд томонидан ўрнатилган чекловларга риоя этилишини текширишда ва улар томонидан қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш билан боғлиқ муаммолар ва таҳлиллар, муаммоларни бартараф этиш борасидаги таклифлар ёритиб берилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: пробация, пробация назорати, пробация назорати остидаги шахслар, чекловлар, ғайриижтимоий хулқ-атвор, ижтимоий мослаштириш, озодликни чеклаш.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается работа, проводимая в последние годы в нашей республике в судебно-правовой сфере по совершенствованию системы исполнения наказаний и мер правового воздействия, не связанных с лишением свободы, назначаемых судом, при контроле за несоциальным поведением лиц, находящихся под контролем Службы пробации, при проверке соблюдения установленных судом ограничений и при осуществлении ими повторного совершения преступлений.

проблемы и анализы, связанные с предотвращением созревания, выделены предложения по устранению неполадок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: завещание, завещание, лица, находящиеся под надзором, ограничения, антиобщественное поведение, социальная адаптация, ограничение свободы.

ANOTATION: in the last years of this article, the work carried out in our republic on improving the system of enforcement of penalties and legal action not related to judicial-appointed deprivation of Liberty, monitoring the non-social behavior of persons standing under the supervision of the Probation Service, checking compliance with the restrictions imposed by the court, and problems and analyzes related to, suggestions for troubleshooting have been covered.

KEYWORDS: probation, probation control, persons under probation control, restrictions, anti-social behavior, social adaptation, restriction of freedom.

Мамлакатимизда кенг миқёсда амалга оширилаётган ислохотлар ва ўзгаришлар кўламида аҳолининг тинч, осойишта ва фаровон турмуш тарзини таъминлаш ҳамда юртимизда қабул қилинаётган қонунчилик ҳужжатларига итоаткорлик, ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини шакиллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни “Халқ манфаатларига хизмат қилиш – олий бурчимиз” тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, шу билан бирга жиноят-ижроия тизимини тубдан такомиллаштириш, ислоҳ қилиш ва уни замонамизнинг халқаро стандартларига мослаштириш давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари, соҳавий хизматлар билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шунингдек, Жамоат хавфсизлиги департаменти “Пробация хизмати” назорат остидаги шахслар ва маҳкумларнинг Ўзбекистон Республикаси

Конституцияси, “Пробация тўғрисида”ги қонун ва жиноят-ижроия қонунчилик ҳужжатларида белгиланган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш.

Шу билан бирга уларнинг мажбуриятлари, яъни суд томонидан ўрнатилган чекловлар ва қўшимча мажбуриятларга риоя этиш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларни самарали амалга оширилмоқда.

Уларни касбга йўналтириш, жамиятга ижтимоий мослаштириш ва пробация назоратидаги шахслар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг содир этилишига имкон берган асл омилларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича зарур чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва ижросини ташкил бўйича меъёрий-ҳуқуқий норматив ҳужжатлар баъзаси шакиллантирилиб келинмоқда.

Шу билан биргаликда, муҳтарам юртбошимизнинг ташаббуси билан 2018-йил 7-ноябрда “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4006-сонли қарорининг қабул қилиниши эса ички ишлар органларининг тизимида яна бир ислоҳотга сабаб бўлди. Суд томонидан озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган: муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари, озодликни чеклаш жазоларининг ижро этиш механизмларини қайта кўриб чиқиш, шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахслар хулқ-атвори устидан таъсирчан назоратни амалга ошириш шунингдек, жазони ижро этиш муассасасидан озод этилган вояга етмаганларнинг жамиятга ижтимоий мослашуви ва уларни ишга жойлаштириш, уларнинг касбий тайёргарлиги бўйича тадбирларни ташкил этиш орқали ҳар томонлама амалий кўмаклашиши янада такомиллаштирилди десак мақсадга мувофиқ бўлади.

Бундан ташқари, Пробация фаолияти соҳасини самарали ташкил этиш, озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган шахслар устидан назорат қилишда профилактика инспекторлари ва бошқа соҳавий хизматлар билан ҳамкорлиги йўлга қўйилди. Пробация хизмати соҳасида вужудга келадиган ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни самарали ташкил этиш, назорат остидаги шахсларнинг суд томонида ўрнатилган чекловларга риоя этилишини таъминлаш ва назорат қилиш, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, мажбуриятлари ва қонуний манфаатлари билан биргаликда пробация хизмати ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, бошқа соҳавий хизматларнинг пробация назоратини амалга оширишдаги механизмларини аниқ белгилаш, илғор хорижий тажрибалар асосида 2024-йил 7-августда Ўзбекистон Республикасининг “Пробация тўғрисида”ги ЎРҚ-938-сонли қонуни қабул қилинди.

“Пробация тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши пробация тизимидаги ҳуқуқий бўшлиқ ва қонунчиликдаги айрим зиддиятларни бартараф этишга, халқаро стандартларга мувофиқлаштиришга хизмат қилади, десак янглишмаган бўламиз.

Барчамизга аён бўлмоқдаки, ушбу соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида жиддий ўзгаришлар юзага келмоқда, лекин ҳали ҳам ўз ечимни топиши керак бўлган айрим муҳим масалалар ҳам мавжуд.

Жумладан, пробация фаолияти хусусида бир қанча мутахассислар фикр билдирганлар. Масалан, И. Жаронкина, “пробация фаолияти маҳкумнинг хулқ-атвориغا шундай таъсир қилишки, у ўз жавобгарлигини англасин ваионглииравишда тузалиш йўлини тутсин”, деб қайд этади. А.К. Иссергеева эса, пробация хизмати – шартли судланганлик шакли тушу-нилиб, бунда маҳкум озодликдан маҳрумиқилинмасдан махсус органлар на-зорати остида бўлади, исинов муддати ва унга қўйиладиган талаблари судихукм билан

белгиланади деб таъкидлайди. Мазкур фикрлар ҳам пробация фаолиятини жамиятдаги аҳамиятини ўзида акс эттириб турибди. Бошқа манбада “пробация фаолияти-бу ижтимоий ва ҳуқуқий назоратнинг бир шакли” эканлиги кўрсатибиўтилган бўлиб, яъни, бу ерда пробацияфаолия-ти жазони ижро этиш билан бирга, иижтимоийлашуви тадбирларини ҳам амалга ошириши кўрсатиб ўтилган. Яна бошқа мутахассислар, пробация тизими ва унинг фаолиятини озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жиноий жазоларни ижро этувчи давлат органлари ва муассаса-лари, маҳкумларни ахлоқан тузатиш мақсадига эришишни таъминлайдиган ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий ва жамоат тузилмаларини ўз ичига олишини итаъкидлашган. Қозоғистон Республикасининг “Пробация тўғрисида” ги қонунида “пробация – бу тоифалар аниқланган шахсларнинг хатти-ҳаракатларини тўғрилашгаи қаратилган, иянгии жиноийи ҳуқуқ бузарликларни олдини олиш учун индивидуал равишда белгиланган назорат ва ижтимоий-ҳуқуқий характердаги тадбирлар тизими деб белгиланган. Маҳаллий мутахассис Ш.А. Хўжаев пробация фаолиятининг асослари-ни қуйидагича баён этган: - жазони ўташи учун инсонпарварликтамоийилинингинамоийиши сифа-тида муқобиллик; - маҳкумлиқда ижтимоий масъулиятли хатти-ҳаракатни шакллантириш; - ижтимоий мослашувни рағбатлантириш ва такрорий ҳуқуқбузар-ликларнинг олдини олиш; - ҳуқуқбузарни ижамиятиҳаётига киритишга икўмаклашиш; - пенитенциар тизимларнинг сақлаш харажатларни камайтириш . Таъкидлаш лозимки, пробация юридик институт сифатида Европада узоқ тарихга эгадир. Шунингдек, XX аср охирида пробация институти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг эътиборини итортиб, жиноятчиликка қарши курашиш борасида ибириқаторихалқаро-ҳуқуқий хужжатлар қабул қилинган . Ривожланган мамлакатларда эса, пробация фаолияти ҳуқуқий асосларнинг

кабул қилиниши ва халқаро ҳужжатларнинг нормалари билан мустаҳкамланиб, такомиллашиб бормоқда. Шу билан бирга, айрим ривожланган давлатларнинг жиноят-ижроия амалиётида пробация фаолияти пенитенциар тизимнинг муҳим элементи ҳисобланади. Масалан, Н.В.Уголникова “Жиноий жазони ижро этиш соҳасининг ўзаро алоқадор субъектлари озодликдан маҳрум қилиш тариқа-сидаги жиноий жазоларни ижро этадиган муассасалар ва органларнинг ягона бошқарув комплекси” деб қайд этган.

В.М. Анисимков “Жиноят-ижроия тизими кўп тармоқли, кўп функцияли ижтимоий тизим ҳисобланади” деб таъкидланган. Ўзбекистон Республикасининг “Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган айрим тоифадаги шахслар устидан маъмурий назорат тўғрисида”ги қонунини таҳлил этиш нуқтаи назаридан аҳамиятини ҳамўрганиш лозим. Таянч пунктлар(15-модда)нинг маъмурий назоратга таъсири. Таянч пунктлар — ички ишлар органларининг маҳаллалардаги асосий қуйи бўғини бўлиб, уларнинг вазифаси жамоат тартиби ва хавфсизликни таъминлаш бўлиб, маъмурий назорат остидаги шахслар билан ишлаш асосан маҳаллаларда амалга оширилгани учун, таянч пунктлар профилактика инспекторлари ва ёрдамчилари орқали ушбу шахсларни кузатиш, уларнинг ҳаракатларини назорат қилиш, қонун талабларига риоя этилишини таъминлашга хизмат қилади.

Таянч пунктлар профилактика инспекторларига фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига ҳисобот бериш мажбуриятини берган, бу эса маъмурий назорат остидаги шахслар билан ишда шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлайди. Маъмурий назоратда турган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, уларга нисбатан адолатли ва қонуний муносабатда бўлиш таянч пунктларнинг жавобгарлиги ҳисобланади. Маҳалла

хуқуқ-тартибот масканлари (151-модда) ва маъмурий назорат остидаги шахслар билан ишлаш. Маҳалла хуқуқ-тартибот масканлари маъмурий назорат остидаги шахсларни назорат қилиш ва уларнинг жамоат тартибига риоя қилишини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Профилактика инспекторлари, ёрдамчилар, шунингдек, хотин-қизлар масалалари бўйича инспектор, пробация инспектори ва бошқа ходимлар биргаликда ишлаб, маъмурий назорат остидаги шахсларнинг фаолиятини доимий кузатишади. Маҳалла хуқуқ-тартибот масканлари орқали жамоатчилик ва ички ишлар органлари ўртасидаги ҳамкорлик орқали назорат остидаги шахсларга тегишли ёрдам, тушунтириш ва профилактика ишлари амалга оширилади.

Ўз навбатида, жамоат тартибини сақлашда Миллий гвардия ва бошқа давлат органлари ходимлари жалб этилиши маъмурий назорат остидаги шахсларнинг хуқуқбузарликларини олдини олишни кучайтиради. Қонунчилик ва қонунийлик жиҳатлари Маъмурий назорат остидаги шахслар билан ишлашда профилактика инспекторлари ва таянч пунктлар ходимлари қонунийлик (6-модда) ва қонуний талабларнинг бажарилишини қатъий таъминлашлари лозим. Ҳар қандай хуқуқбузарлик ёки қонунга хилоф ҳаракатларга йўл қўйилмаслиги, шахслар хуқуқлари бузилмаслиги кафолатланиши керак. Маъмурий назоратда турган шахсларнинг хуқуқлари, жумладан, ҳисобот бериш ва тушунтириш бериш жараёнлари очик ва қонуний тартибда олиб борилиши шарт. Фаолиятнинг амалий йўналишлари Таянч пунктлар ва маҳалла хуқуқ-тартибот масканлари профилактика инспекторлари маъмурий назорат остидаги шахслар билан доимий мулоқотда бўлиб, уларнинг жамоат тартибига риоя қилишини назорат қилади.

Профилактика инспекторлари ўз ҳисоботларини маҳалла ва жамоат

ташкilotларига тақдим этиш орқали фуқароларнинг ижтимоий назоратини таъминлайди. Маъмурий назорат талаблари бузилса, профилактика инспекторлари ва таянч пунктлар тезкор чоралар кўришга қодир. Пробация назоратидаги шахслар профилактика инспекторлари билан яқин ҳамкорликда фаолият юритишлари зарур. Бу ҳамкорликнинг асосий жиҳатлари ва вазифалари қуйидагилардан иборат: Пробация назорати шахсларни ижтимоий мослаштириш ва қайта жиноятчиликдан сақлаш мақсадида амалга оширилади. Профилактика инспекторлари бу жараёнда шахсларнинг суд томонидан белгиланган тақиқ ва мажбуриятларга риоя этишини назорат қилади, уларни ижтимоий тарбиялаш ва профилактика тадбирларига жалб қилади. Пробация назоратидаги шахслар суд томонидан белгиланган тақиқлар ва мажбуриятларга риоя этиши керак (28-модда). Профилактика инспекторлари уларнинг бу талабларга амал қилиши устидан текширувлар олиб боради (34-модда). Пробация бўлинмалари ва ички ишлар органлари профилактика бўлинмалари ҳамкорликда шахсларнинг фаолиятини қилади.

Пробация назоратидаги шахсларнинг мажбуриятлари профилактика инспекторларининг қонуний талабларини бажариш, ижтимоий мослаштириш дастури ва тарбиявий тадбирларда фаол иштирок этиш (28-модда), мажбурий тиббий кўрикдан ўтиш ва электрон кузатув воситасини сақлаш, профилактика инспектори чақирувига узрсиз келмаслик ва улар билан ҳамкорлик қилиш. Пробация хизмати ва профилактика инспекторларининг ўзаро ҳамкорлиги пробация бўлинмалари профилактика инспекторлари билан биргаликда шахсларнинг суд томонидан белгиланган тақиқларга риоя этишини назорат қилади, профилактика инспекторлари зарур ҳолларда шахсларнинг ижтимоий муҳити, хулқ-атвори ва эҳтиёжлари ҳақида ахборот бериб, уларни ижтимоий мослаштиришда кўмаклашади, пробация

хизматининг чақирувига келмаган шахслар профилактика инспекторлари томонидан мажбурий равишда келтирилиши мумкин (29-модда)

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги "Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4006-сон Қарори.
4. "Пробация тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳаси ва унга оид шарҳлар.
5. Ички ишлар органлари пробация хизмати фаолиятига оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар.
6. Фазилов Ф.М. Жиноят-ижроия ҳуқуқи: Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2021.
7. Исмоилов И., Эргашев Қ. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2019.
8. Зиёдуллаев М.З. Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишда пробация хизмати фаолиятини ташкил этиш: Ўқув қўлланма. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2020.
9. Тажибаев А. Криминология: Дарслик. – Тошкент: ТДЮ, 2022. (Қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ва ғайриижтимоий хулқ-атвор мотивацияси қисми).

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

